

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ В ПРИКЛАДНОМ ПРОЕКТНОМ ОБУЧЕНИИ

EXPERIENCE IN IMPLEMENTING A MENTORING PROGRAM FOR TEACHERS IN APPLIED PROJECT-BASED LEARNING

ЧУМАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,
ФГБОУ ВО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.

CHUMAKOV VLADISLAV VLADIMIROVICH,
Kalashnikov Moscow State Technical University.

В статье рассматривается проблема реализации наставничества в проектной деятельности практикующих учителей и будущих педагогов, которые сами выступают наставниками по отношению к проектным командам школьников и студентов. Акцентировано внимание на определении своеобразия наставничества в проектной деятельности, развитии компетенций наставника, реализации модели и программы наставничества в проектной деятельности. Представлен разработанный и прошедший апробацию практико-ориентированный курс проектной деятельности в сфере научно-технического творчества учащихся. На основе практико-ориентированного курса определена актуальность междисциплинарного подхода в прикладном проектном обучении для развития естественно-научных компетенций учителей и учащихся. На первый план поставлен вопрос о целесообразности обоснования выбора программы и методов наставничества, которые бы способствовали развитию проектных компетенций и естественно-научного мировоззрения учителей-наставников и команд учащихся на каждом этапе реализации программы наставничества.

The article deals with the problem of mentoring in the project activities of practicing teachers and future teachers, who themselves act as mentors in relation to the project teams of schoolchildren and students. The attention is focused on determining the uniqueness of mentoring in project activities, the development of mentor competencies, the implementation of the mentoring model and program in project activities. The developed and tested practice-oriented course of project activities in the field of scientific and technical creativity of students is presented. Based on the practice-oriented course, the relevance of the interdisciplinary approach in applied project-based learning for the development of natural science competencies of teachers and students is determined. The question of the expediency of justifying the choice of a mentoring program and methods that would contribute to the development of project competencies and the natural science worldview of mentoring teachers and student teams at each stage of the mentoring program is put to the fore.

Ключевые слова: *наставничество, программа и методы наставничества, проектная деятельность, наставничество в проектной деятельности, междисциплинарные связи, естественно-научные компетенции, компетенции наставляемых.*

Key words: *mentoring, program and methods mentoring, project activities, mentoring in project activities, interdepartmental connections, natural science competencies, competencies of mentees.*

Потребности государства и общества в педагогах, способных решать профессионально-педагогические задачи проектного типа, обуславливают необходимость последовательного формирования и развития у педагогов компетенций, связанных с меха-

низмами моделирования, прогнозирования и проектирования учебно-познавательной деятельности обучающихся [9, с. 197]. Руководство деятельностью обучающихся, в том числе проектной и исследовательской, является требованием образовательного стандарта.

Проектная компетентность педагога является открытой, подвижной и развивающейся системой. Являясь профессионально значимой характеристикой личности и деятельности, данная компетентность способствует индивидуальному росту педагога, созданию эффективного опыта профессиональной деятельности. Вместе с тем, проектная компетентность педагога является инновационным качеством, его творческим стилем деятельности [4, с. 2; 11, с. 245].

Готовность педагога к организации проектной деятельности, по мнению современных ученых, является обязательным элементом структуры профессиональной подготовки современного педагога. На данный момент существует необходимость в совершенствовании профессиональных компетенций педагога, которые связаны с методическим сопровождением проектной деятельности обучающихся [4, с. 3].

Наиболее актуальными для развития творческого и инженерного потенциала учащихся в настоящее время являются проекты в сфере научно-технического творчества, которые требуют наличия естественно-научной компетенции (грамотности) учителей и будущих педагогов. При этом в российских школах наблюдается острый дефицит учителей естественно-научного направления, в особенности – учителей физики. Следует отметить также, что в 2023 году предмет «Астрономия», необходимый для формирования компетенции целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и занимающий в естествознании одно из важнейших мест, исключен из перечня обязательных общеобразовательных дисциплин.

Естественнонаучная грамотность является одним из аспектов функциональной грамотности. Основными компетентностями, которые определяют естественнонаучную грамотность, являются следующие:

- Представление об основных особенностях естественнонаучного исследования (или естественнонаучного метода познания);
- Способность объяснить или описать естественнонаучные явления, основываясь на наличествующих научных знаниях, а также способность к прогнозированию изменений;
- Способность делать выводы, анализировать и оценивать их достоверность, используя научные доказательства и имеющиеся данные.

Данные компетентности характеризуют новое обобщенное качество, которое отличается от исключительно предметных знаний и умений. Вместе с тем, ФГОС СОО определяет требования к компетенциям освоения обучающимися основной образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным, в которых фигурирует проектная деятельность. Анализ и выделение из перечня ФГОС компетенций, формирующихся в процессе проектной деятельности, дает возможность сделать вывод о том, что проектная деятельность и естественнонаучная грамотность тесно связаны между собой, в частности, именно проектная деятельность способствует повышению уровня естественнонаучной грамотности. Можно утверждать, что в процессе формирования естественнонаучной грамотности проектная деятельность занимает особое место [1].

В целом, формирование проектной и естественно-научной компетенций учителей представляет собой актуальную проблему, которая требует не только теоретического осмысления, но и внедрения необходимых инноваций. Повышение уровня профессиональной компетентности педагога, способного свободно и активно мыслить, моделировать учебно-воспитательный процесс, самостоятельно выдвигать идеи по обучению и воспитанию и осуществлять их, является важной задачей сегодняшней образовательной системы [13].

Следует отметить, что Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации №Р-145 от 25 декабря 2019 года введена методология (целевая модель) наставничества для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам среднего профессионального образования с применением лучших практик между обучающимися [8]. Целевая модель дает следующее определение понятию «наставничество». Это универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей посредством неформального взаимообогащения, основанного на доверии и партнерстве. Также в данном документе для раскрытия понятия «наставничество» даются определения: наставничество, наставник, наставляемый, куратор.

В настоящее время продолжается обсуждение и работа над проектом единого федерального закона о наставничестве, рассматривается возможность выделения функций, выполняемых наставником, в отдельную должность с последующим внесением поправок в Трудовой кодекс [10]. В 2023 году в Российской академии образования был утвержден «Этический кодекс наставника», в нем содержится 30 принципов и норм деятельности специалистов данного профиля.

Тема наставничества находится на достаточно сильных позициях в системе современного образования [12, с. 144]. Наставничество, как современный социальный феномен, основывается на идеях Л.С. Выготского [14], методологическом подходе Г.П. Щедровицкого [15], теории развивающего обучения В.В. Давыдова [3], развивается в научных исследованиях, посвященных современным подходам к проектному обучению.

Проектная методика давно является неотъемлемой частью современного образовательного процесса, она внедряется на различных уровнях образования. Проектная деятельность в современном понимании – это особый вид деятельности, характеризующийся творческим и интегративным аспектами, новизной, эта деятельность ориентирована на создание продуктов (товаров) или услуг, она имеет личностную или общественную значимость.

Таким образом, наставничество в проектной деятельности можно определить как педагогическое взаимодействие, которое организовано определенным образом, представляет собой сотрудничество наставника и наставляемого с целью создания проекта. Наставничество осуществляется посредством передачи педагогического опыта от наставника к наставляемому, в процессе которого наставляемый приобретает необходимые знания, навыки и компетенции для осуществления проекта [12, с. 145].

Наставничество в проектной деятельности как психолого-педагогическая проблема интенсивно исследуется в современном научном пространстве, изданы пособия и публикации, посвященные формированию наставнических компетенций в проектом обучении [7, 6, 5]. По мнению В.С. Никольского: «...наставник сочетает в себе компетенции педагога, высшей ценностью для которого выступает развитие каждого участника проекта и команды в целом» [12, с. 3]. О.В. Глазунова в своей работе «О различных подходах к практике наставничества и сопровождения проектных и исследовательских работ» представляет различные подходы к практике наставничества в проектных и исследовательских работах [2].

Методы наставничества при организации и осуществлении проектной деятельности выбираются и применяются в зависимости от конкретной ситуации, вида наставничества и возраста группы наставляемых. В практике наставничества применяются следующие методы: консультирование, информирование, нетворкинг, личный пример, анкетирование. Также, основными методами, в зависимости от критерия, положенного в основу классификации, относятся: методы организации деятельности наставляемого или группы наставляемых; методы, направленные на создание специальных ситуаций.

Для нашего исследования представляют интерес такие программы и методы наставничества, которые не только эффективны при организации и проведении проектной деятельно-

сти, но и будут способствовать развитию естественно-научного мировоззрения наставников и наставляемых, позволят использовать межпредметный подход в прикладном проектном обучении, а также будут служить передаче проектных компетенций от наставников к наставляемым с учетом их групповых особенностей.

Несмотря на то, что существует множество пособий, направленных на формирование компетенций наставника проектного обучения, оказание ему помощи и поддержки в осуществлении проектной деятельности обучающихся, анализ информационных источников позволяет сделать вывод о том, что в научной литературе в недостаточной степени поясняется выбор того или иного метода наставничества, особенно принимая во внимание их разнообразие для каждой конкретной ситуации, для каждого вида наставничества, для каждой возрастной группы наставляемых.

Подробнее остановимся на тех методах наставничества, которые применяются на практике [12, с. 146]:

1. Методы организации деятельности наставляемого или группы наставляемых. Методы позволяют раскрыть личностный потенциал и обогатить личностный опыт.

2. Методы, предназначенные для создания специальных ситуаций, в процессе которых происходит расширение уже имеющегося опыта у наставляемого, а также активизируются процессы его развития. К таким ситуациям можно отнести: развивающие, деятельностные, коммуникативные, проблемные.

3. Методы, предназначенные для диагностико-развивающего и контролирующего оценивания. Это методы беседы, анкетирования, метод включенного наблюдения и пр.

4. Методы, предназначенные для управления и регулирования межличностных отношений в группе наставляемых.

5. Нетворкинг, который предполагает, что наставник направляет свою деятельность на организацию взаимодействия наставляемых с актуальными и перспективными социальными партнерами.

Обобщая вышеизложенное, можно вынести положение о том, что, применение определенных методов наставничества в прикладном проектном обучении поможет повысить уровень проектной и естественно-научной компетенции учителей и будущих педагогов.

Проектная деятельность имеет определенную специфику, предполагающую выбор таких методов, представленных в перечне основных методов наставничества, которые бы способствовали формированию новых компетенций, навыков, знаний и повышению уровня и качества работы по созданию проектов в ходе организованного наставничества. В условиях групповой работы методы наставничества выбираются с учетом психолого-педагогических особенностей выбранных групп учителей и будущих педагогов.

Для проведения исследования в 2023-2024 году нами была реализована программа наставничества (ее описание: URL: https://vk.com/clubizhsky?w=wall-21745359_12654%2Fall), в которой приняли участие педагоги-наставники и педагоги-кураторы из 18-ти опорных (заинтересованных) школ города Ижевска. В качестве основы программы наставничества был использован разработанный в 2022-2023 году прикладной курс обучения проектной деятельности, направленный на обучение педагогов и учащихся процессу создания программ для цифровых планетариев (учебных короткометражных полнокупольных фильмов). Очная апробация курса прошла в 2023 году во Дворце детского (юношеского) творчества города Ижевска.

Курс включает в себя три модуля: «Введение в астрономию» (12 часов), «Программирование в планетарии» (24 часа), «Сценарное мастерство и режиссура» (12 часов). Материалы курса содержат: дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, методическое пособие для педагога и отдельное методическое пособие для учащихся, видеоуроки, альтернативные варианты занятий, практические задания и упражнения для самостоя-

тельной работы. Модуль «Введение в астрономию» включает 12 учебных программ под куполом планетария и отдельное методическое пособие к ним, в котором приводится соответствие между тематическим планом учебного модуля в планетарии и разделами всех трех рекомендованных учебников астрономии. Все материалы курса открыты и доступны в дистанционном формате для всех желающих на платформах: GetCourse, Youtube, Rutube (презентация доступна по ссылке: URL: <https://www.youtube.com/watch?v=AzyZmLMUmxQ&t=33s>).

Возможность масштабировать прикладной курс проектной на несколько опорных образовательных учреждений появилась благодаря программе наставничества для педагогов, которая включает ряд этапов и мероприятий:

1. Подбор опорных школ и подписание Соглашения о реализации целевой модели наставничества между школой и планетарием АНО «ИжАСТРО».

2. Закрепление за педагогами из опорных школ роли «наставник-предметник» или «наставник-консультант», проведение опросов, методических встреч, персональных консультаций, знакомство педагогов с материалами практического курса проектной деятельности АНО «ИжАСТРО».

3. Вовлечение учащихся 8-11 классов при содействии наставников-кураторов из опорных школ в проектную деятельность в сфере научно-технического творчества с помощью организации и проведения выездной презентации курса и демонстрации учащимся авторских образцов медиапродукта из цикла программ «Введение в астрономию» под куполом планетария.

4. Выявление и выбор учащихся с высокой мотивацией по результатам выездных презентаций для регистрации на бесплатный школьный курс проектной деятельности. Формирование проектных команд в опорных школах, которые включают наставника-предметника и группу от 5 до 15 учащихся.

5. Организация и сопровождение обучения процессу создания контента для планетария в очной форме во Дворце детского (юношеского) творчества, а также в опорных школах г. Ижевска при содействии педагогов-наставников. Также проводилось дополнительное обучение в дистанционном формате для всех желающих в удобное время и в удобном темпе.

6. Проведение дополнительных очных выездных занятий в опорных школах по запросу педагогов-наставников и педагогов-кураторов.

7. Обеспечение обратной связи для педагогов-наставников и учащихся из опорных школ, их поддержка в трудных вопросах курса.

8. Содействие в подготовке доклада и выступления учащихся на Республиканской школьной астрономической конференции во Дворце творчества.

В результате нашего наставничества над педагогами опорных школ и, как следствие, наставничества педагогов над учащимися, 5 из 18 команд опорных школ Ижевска смогли уже в 2023 году завершить свои школьные проекты и представить их на конференциях разного уровня, включая международный, на фестивале «Отражение Вселенной» в планетарии культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой.

15 января 2024 года Муниципальным информационно-методическим центром МАУ ИМЦ «Альтернатива» города Ижевска выдан акт внедрения в практическую деятельность методического пособия для учителей «Программирование для планетария», а также методического пособия к курсу проектной деятельности по обучению созданию полнокупольных программ для цифровых планетариев. Ассоциация планетариев России отметила уникальность нашего опыта наставничества в проектной деятельности и рекомендовала его к тиражированию и использованию другим планетариям страны.

Реализация нашей программы наставничества по курсу проектного обучения позволяет:

1. Учреждениям образования (общего среднего и дополнительного):

- Вовлечь учащихся в проектно-исследовательскую деятельность;
 - Осуществить организацию многоэтапной работы по созданию проекта;
 - Использовать в процессе обучения созданные учащимися программы.
2. Учителям:
- Получить представление с техническим устройством планетария;
 - Отработать принципы оптимального и результативного использования комплекса в проектно-исследовательской деятельности;
 - Организовать поэтапное и успешное взаимодействие между школьниками и педагогами в процессе проектно-исследовательской деятельности.
3. Учащимся:
- Оказывать влияние на учебный процесс, при помощи создания программ на различные лично-значимые темы;
 - Обучаться навыкам эффективной командной работы;
 - Осуществить возможность представить собственную программу на районных, городских и международных конкурсах проектно-исследовательской деятельности школьников.

Работа над созданием учебного контента в рамках проектной деятельности позволяет учащимся: сформировать и расширить представления о различных профессиях, необходимых для создания фильма (астроном, программист, сценарист, режиссер, актер озвучания); определить наличие склонностей к данным профессиям, развить креативное мышление, способность к командной работе; получить знания и навыки, необходимые для применения в реальной жизни.

Созданные под наставничеством педагогов и специалистов планетария учащимися старших классов и студентов собственные короткометражные фильмы для планетария, могут применяться в учебной деятельности детей младшего и среднего школьного возраста, а также быть представлены в качестве итоговых индивидуальных школьных и студенческих проектов.

Принимая во внимание результаты опроса и заинтересованность коллег из Ассоциации планетариев России в адаптации и масштабирования на другие города и регионы России нашего положительного опыта наставничества в прикладном проектном обучении для учителей общеобразовательных учреждений Ижевска, нами был подготовлен к реализации новый межрегиональный проект «Планетарий и школа» (описание проекта: URL: <https://ижгастро.рф/projects/podderzhim-novyuy-proekt-planetariy-i-shkola-pervyy-vserossiyskiy-festival-shkolnykh-polnokupolnykh-p/>).

Таким образом, для организации и проведения результативной проектной деятельности для учителей и будущих педагогов, направленной на повышение уровня сформированности наставнических, проектных и естественно-научных компетенций, необходимо спланировать и реализовать эффективную программу наставничества на основе заранее выбранного или вновь разработанного прикладного межпредметного курса проектного обучения, конечный результат которого является достижимым, измеримым, значимым и мотивирующим наставнические пары на дальнейшее развитие и передачу компетенций. При этом, реализуемая программа наставничества должна учитывать ряд существенных условий: необходимо провести качественный отбор учителей наставников и наставляемых учащихся для формирования проектных команд, учесть организационные и психолого-педагогические особенности проектной деятельности внутри команд, подобрать наиболее актуальные и эффективные методы наставничества из числа методов наиболее соответствующих особенностям организации и конкретной проектной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Е.А., Морозова М.В. Организация проектной и исследовательской деятельности для формирования естественнонаучной грамотности // Видеонаука: сетевой журн. 2022. №1(23). URL: <https://videonauka.ru/stati/31-metodika-prepodavaniya-estestvenno-nauchnykh-distiplin/296-organizatsiya-proektnoj-i-issledovatel'skoj-deyatelnosti-dlya-formirovaniya-estestvennonauchnoj-gramotnosti> (дата обращения 1.05.2022).
2. Глазунова О.В. О различных подходах к практике наставничества и сопровождения проектных и исследовательских работ // Исследователь. 2020. №1. С. 104-134.
3. Давыдов В.В. Теории развивающего обучения. М. : ИНТОР, 1996. 544 с.
4. Иванова Л.В. Проектная деятельность как основа развития проектной компетентности учителя // Вестник евразийской науки. 2014. №4 (23). 8 с.
5. Методические рекомендации «Наставник проектной команды» // Инфоурок. Ведущий образовательный портал России. URL: <https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-nastavnik-proektnoj-komandy-5518598.html> (дата обращения: 07.05.2024).
6. Модель компетенций наставника проектного обучения, разработанная в рамках проекта «Академия наставников» // Академия наставников URL: <https://old.sk.ru/academy/p/resources.aspx> (дата обращения: 10.05.2024)
7. Никольский В.С., Неслуховская А.В. Компетенции наставника проектного обучения и его роль в освоении проектного подхода учащимися // Исследователь/Researcher. 2020. №1 (29). С. 135-143.
8. Письмо Министерства просвещения РФ от 23 января 2020 г. №МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций». URL: <http://rgkript.ru/wp-content/uploads/2022/02/Pismo-Minprosveshheniya-23.01.2020-MR-42> (дата обращения: 10.05.2024).
9. Щепул С.Ю. Проблема формирования проектной компетентности будущих педагогов в образовательной среде вузов // Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на образование и развитие личности. Воронеж, 2019. С. 197-200.
10. Распоряжение министерства просвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» URL: <https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-25.12.2019-N-R-145> (дата обращения: 10.05.2024).
11. Романова Г.А. Этапы руководства проектной деятельностью обучающихся // Проблемы современного педагогического образования. 2020. №68-3. С. 244-248.
12. Стрельникова А.А. Методы наставничества в проектной деятельности студентов – будущих педагогов: сборник трудов конференции. // Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участ. (Чебоксары, 16 июня 2022 г.) / редкол.: Ж.В. Мурзина [и др.]. Чебоксары: ИД «Среда», 2022. С. 143-147.
13. Турдубаева Г., Эмилбекова Д.А. Профессиональная компетентность учителей естественнонаучных дисциплин // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. №3-2. С. 97-101.
14. Школа Л.С. Выготского: материалы III Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной юбилею А.Н. Леонтьева (Казань, 22-23 ноября 2018 г.) / под ред. Л.Ф. Баяновой, Е.О. Шишовой. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. 278 с.
15. Щедровицкий П.Г. Мышление, методологическая работа и развитие // Вопросы методологии. 1992. №1-2. С. 30-38.

© Чумаков В.В., 2024.